

СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНІ ТА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ РАНЬОГО НОВОГО РЕАЛІЗМУ У КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ (кінець 1980-х – початок 1990-х років)

ID ORCID 0000-0001-8632-8303

Хаотянь ЛЮ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Метою статті є дослідження сюжетно-тематичних та художньо-образних особливостей раннього нового реалізму у китайському живописі (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.) у контексті аналізу його тематичного репертуару та стильових особливостей (магічного, сільського реалізму, фото-реалізму та гіперреалізму). Визначено, що новий реалізм у китайському живописі є напрямом, котрий сформувався в умовах синтезу традиційних реалістичних підходів і нових художніх пошуків, відображаючи соціальні та культурні зміни в Китаї після Культурної революції (1966–1976). Виявлено, що основні представники напрямку – Ван Ідун, Лю І, Лен Цзюнь, Ши Чон, які, спираючись на класичну реалістичну техніку, водночас звертаються до народної культури, етнографічних мотивів і елементів символіки китайського традиційного мистецтва. Вивчення раннього етапу творчості означених митців Китаю (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.) свідчить, що головною ознакою живопису став пошук нового стильового і змістового наповнення портретних і сюжетних творів, відхід від традицій соцреалізму. У творах представників нового реалізму відчувається глибока увага до людини, її внутрішнього світу, традиційного способу життя. На відміну від західного реалізму, китайський новий реалізм містить елементи романтизації та ідеалізації, які перегукуються з традиційним китайським світосприйняттям.

Ключові слова: китайський живопис кінця ХХ ст., новий реалізм, сюжетно-тематичні особливості, художньо-образна мова

ВСТУП

У сучасному китайському живописі напрям нового реалізму розглядається як один з провідних. Як підкреслює Сунь Ю (孙宇), китайське мистецтво наприкінці ХХ ст. не обійшло увагою художні студії реалізму, тому що «ставлення до дійсності, пошук взаємин зі світом завжди були суттю розуміння східного мистецтва» [15, с. 168–169]. Лі Хуан (李娟) звертає увагу на те, що в дискусіях про реалізм та його значення для китайського живопису дуже часто згадується відомий афоризм легендарного художника гоуа Ці Байші про те, що краса живопису є «балансом між схожістю та несхожістю», коли надто велика схожість постає поганим смаком, а недостатня – «прямим обманом» [10, с. 100]. Важливість цього вислову для розуміння нового реалізму є тим більш значною в контексті творчих пошуків митців покоління 1980–1990-х рр., яке так само перебувало у пошуку балансу, активно експериментувало з олійною технікою та стильовими напрямками, при

цьому не полишаючи художніх практик гоуа (як, наприклад, у творчості Лен Цзюня та Ван Ідуна).

Це поєднання традиційного з новаторським стало однією з найбільш визначальних характеристик генерації китайських митців-вісімдесятників та заклало підвалини для виникнення «нового» мистецтва, яке заявило про себе у часи соціально-політичних змін 1980-х рр. Таким чином, новий реалізм поєднав у своєму художньому арсеналі низку важливих процесів. Як повноцінний художній напрям його сформували творчі зусилля митців, котрих поєднувало спільне бачення проблемного контексту в розвитку китайського живопису.

По-перше, важливим фактором актуальності нового реалізму стало небажання художників беззастережно відмовлятися від реалізму як основного стилю китайського живопису. По-друге, небажання остаточно поривати з традиціями 1960–1970-х рр. поставило перед митцями завдання трансформувати й переосмислити засади соцреалізму («старого» реалізму).

До зазначених факторів слід додати й усвідомлення важливості пошуку саме китайського художнього погляду на дійсність та культурні зміни, що для покоління митців 1980-х стало основним творчим завданням. Досліджуючи цей важливий процес становлення китайського сучасного живопису наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., ми вважаємо за необхідне окреслити основні напрями нового реалізму, які стали безпосереднім віддзеркаленням зазначених вище явищ.

НОВИЙ РЕАЛІЗМ У КОЛІ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Напрямок нового реалізму, як один з центральних у розвитку сучасного живопису Китаю, жваво досліджується в китайському мистецтвознавстві. Проте особливість нашого історіографічного підходу визначає хронологія дослідження, яка переносить центри уваги на початковий період становлення цього явища. Не менш важливу роль відіграє й те, що запропонована для аналізу проблема зорієнтована на вивчення творчості конкретних художників у внутрішньому репертуарі нового реалізму. Зазначене вище зумовлює проблемний ракурс історіографічного аналізу.

Як найбільш типову проблему, котра супроводжує практично всі дослідження творчості представників нового реалізму, слід назвати характер вибору творів пізнішого періоду (початку XXI ст.). Дослідники нечасто зосереджуються на ранньому етапі творчості сучасних визнаних майстрів нового реалізму, що помітно зменшує дані про зародження інновацій у їх творчості. Особливо виразно це помітно у вивченні творчості періоду кінця 1980-х – початку 1990-х рр. Ван Ідуна [8] та Лен Цзюня [17], які на сьогодні мають украй високий авторитет у колі митців-реалістів. Особливість раннього періоду нового реалізму 1980-х у китайському мистецтві полягає в його ролі переламного етапу, коли художники відійшли від ідеологічно заангажованого соціалістичного реалізму, що домінував у попередні десятиліття, зокрема під час Культурної революції (1966–1976).

Не менш важливою для дослідників є проблема термінологічної та поняттєвої сутності кожного окремого внутрішнього напрямку нового реалізму, що змушує вчених постійно звертатись до «реалістичної» першооснови як засадничого принципу всіх інших аспектів «нового» мистецтва. Особливо гостро це проявляється у вивченні фотореалістичних (Ши Чон) та гіперреалістичних (Лен Цзюнь) тенденцій, де визначення суті художнього явища вимагає більш широкого методологічного підходу. Так, Лі Чжень (李镇) у статті про творчість Ши Чона досить часто ігнорує складність методології гіперреалізму, спрощуючи це явище до форми прямого віддзеркалення дійсності [12]. На проти-

вагу цьому Пен Вей (彭薇) у статті про творчість Лен Цзюня максимально дистанціює гіперреалізм (або суперреалізм) від материнської основи реалізму [14].

Останнім десятиріччям до аналізу нового реалізму долучаються і китайські дослідники в Україні – як самостійно, так і в колаборації з українськими вченими. Серед авторів, які в тому або іншому аспектах розглядали проблематику, дотичну до ви-несеної у заголовок, назвемо Сунь Ке [2], Ген Чжуну [5] та Цю Чжуанюя [4]. Усі автори в контексті розв'язання власних завдань зверталися до загальних питань в еволюції реалістичного живопису Китаю, розкриваючи різні аспекти у становленні цієї сюжетно-тематичної палітри.

Для аналізу поставленої проблеми були долучені публікації методологічного характеру, які надають можливість виявити інструментарій нового реалізму. Серед таких розвідок виділяється стаття Ван Вейке, яка присвячена проблемі образності зображальних принципів у китайському сучасному живописі [3]. Також вважаємо за необхідне звернути увагу на нашу публікацію, присвячену творчості Лю І, яка стала важливим підґрунтям для цього дослідження [1].

Слід зазначити, що новий реалізм у китайському олійному живописі виник як реакція на соціалістичний реалізм, що домінував у Китаї під час Культурної революції (1966–1976). Соціалістичний реалізм був ідеологічно заангажованим і зосереджувався на героїзації комуністичних ідеалів, часто ігноруючи складність реального життя. Натомість представники нового реалізму прагнули до автентичного, неідеалізованого зображення дійсності, відображаючи повсякденні теми, людські емоції та соціальні реалії. У цьому контексті з'явилися різні «номінації» – своєрідні «піднапрями», що пропонували унікальні підходи до інтерпретації реальності. У запиті наведено чотири ключові номінації: магічний реалізм, сільський реалізм, фотореалістичні тенденції та гіперреалізм. Розгляньмо, як і чому саме ці номінації проявилися найцікавіше, а також проведемо їхній сюжетно-тематичний і стилістичний аналіз.

Магічний реалізм, сільський реалізм, фотореалізм та гіперреалізм у китайському олійному живописі відображають багатогранність підходів до зображення реальності: від метафоричного осмислення прихованих постулатів до збереження традицій, від адаптації до технологій до переосмислення меж сприйняття. Їхнє виникнення свідчить про динамічність китайського мистецтва, що реагує на складність сучасного суспільства, пропонуючи унікальні перспективи на реальність.

Отже метою даної розвідки стало виявлення сюжетно-тематичних та художньо-образних особливостей раннього нового реалізму в китайському живописі (кінець 1980-х – початок 1990-х) у контексті аналізу його внутрішнього репертуару (магічного і сільського реалізму, фотореалізму та гіперреалізму).

Іл. 1. Лю І. Я розповідаю історію про золоте яблуко. 1989.
Полотно, олія. 129 × 172 см. Приватна колекція

МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ: ХУДОЖНІ ОБРАЗИ МІЖ ДІЙСНІСТЮ ТА УЯВЛЕННЯМ

Магічний реалізм (魔幻现实主义) з'явився як реакція на соціальні зміни, поєднуючи реалістичне зображення з фантастичними чи надприродними елементами. Це дозволяло художникам виражати складні соціальні та психологічні реалії через символіку й метафори. В умовах цензури магічний реалізм став способом обходити обмеження, дозволяючи художникам передавати глибокі істини у прихованій формі. Магічний реалізм як рефлексія нового реалізму яскраво простежується у творчості художника Лю І (Лю Луї, 刘溢, 1957 р. н.). Він був одним з перших студентів, прийнятих до Центральної академії образотворчого мистецтва в Пекіні після Культурної революції, що характеризує академічну якість його підготовки та частково пояснює схильність до експериментів саме у просторі реалістичного живопису. Незважаючи на те, що художник відомий у сучасному образотворчому мистецтві Китаю як представник неосюрреалізму, його творчість є набагато більш різноманітною.

Звернімося як до прикладу до його ранніх творів 1980–1990-х рр., коли новий реалізм як художній напрям у живописі Китаю тільки формувався. У цей період твори Лю І перебувають на межі різних стильових парадигм, мистець звертається до постімпресіонізму, працює з концептуальною фотографією та періодично звертається до студіювання академічного рисунку. Усі ці особливості даються взнаки у його художній мові та технічній манері. Найбільш важливою роботою цього періоду є картина «Я розповідаю історію про золоте яблуко» (1989) (іл. 1). За словами художника, він свідомо обрав «західноцентричну тему», яка ґрунтувалась на європейській міфології, але працював над картиною в Китаї, використовуючи як рефлексію твори С. Боттічеллі, Ж.-О.-Д. Енгра та Ф. Буше [13, с. 33].

У роботі дійсно можна помітити візуальні посилання на відповідні образи з репертуару «старих» європейських митців, проте для Лю І це не було питанням референцій, а тим більше прямим цитуванням. За словами митця, робота планувалась як символічне звернення Китаю до Заходу, де обмін художніми історіями неможливий без обміну символами, які однаково складно транслюються в обидва культурні простори. Таким чином, внесення до сюжету двох відмінних один від одного культурних кодів (з одного боку, знайомих європейській аудиторії, а з іншого – відомих у китайському символізмі) дозволяло розраховувати на діалог із «взаємною цікавістю до невідомого» [13, с. 34].

Композиційно картина організована достатньо складно, що вже на цьому етапі дозволяє побачити зародки подальшої пластичної манери Лю І як майстра тілесних узагальнень. Художник дуже сміливо працює з оголеними жіночими образами, які одночасно і реалістичні, і манерно символічні. Підкреслимо те, що в груповій виставці 1989 р. робота «Я розповідаю історію про золоте яблуко» експонувалась, за словами Лі Сянтіна, як «наполовину перформанс, а наполовину олійний живопис» (найбільш відверті, на думку організаторів, фрагменти було заховано за допомогою лейкопластиру та марлі, мотивуючи це потребою у збереженні громадського порядку та дотриманні правил експонування живопису) [13, с. 34].

Намагання ввести епатажну естетику Лю І до загальних тенденцій у розвитку тодішнього живопису Китаю актуалізували питання пошуку внутрішньої типології нового реалізму. За приклад наведемо точку зору Лі Сюміна (李修民), висловлену того ж 1989 р. в контексті обговорення експозиції. Дослідник звертає увагу на те, що творчість Лю І не пориває з принципами реалістичного живопису, про що говорять його підходи до форми, колірні схеми та композиція. З точки зору Лі Сюміна, така манера роботи є «магічним реалізмом», де «основною метою автора є використання фантазії для вираження реальності, а не для її заміщення, аби саму дійсність представити фантазією» [11, с. 15]. Така оцінка сутності магічного реалізму Лю І надовго закріпилася в китайському мистецтвознавстві й існує як актуальний висновок і сьогодні.

На початку 1990-х рр. Лю І вже повноцінно працює в сюрреалістичній естетиці, звертаючись переважно до жіночих образів. Від попереднього етапу лишається увага до тіла як «риторичного» джерела. Лю І не сприймає тілесну статику, він схильний до використання типових поз, жестів, композиційних поєднань, які формують його авторську образну «абетку».

Наприклад, Чень Даньцін звертає увагу на те, що жіночі образи Лю І на початку 1990-х демонструють тенденцію до структурування авторського символізму, який художник активно виводить за межі «китайського» або «європейського» просторів, у такий спосіб практично «стираючи регіональну культурну ідентичність китайського художника» [6, с. 24–25].

Іл. 2. Лю І. Пліт «Медузи». 1996. Полотно, олія. 122 × 152 см. Приватна колекція

Це бажання виразити свою точку зору навіть там, де вже існує висловлена авторська позиція, ми можемо побачити не тільки у картинах, де митець навмисно цитує європейських авторів, як, наприклад, у роботі «Пліт "Медузи"» (1996), котра є очевидним посиланням на відому роботу Теодора Жеріко (іл. 2).

Проте саме у жіночих образах 1990-х рр. Лю І представляє «абсолютно новий, невикористаний живопис», таким чином досягаючи іншого ефекту реалістичності. Оголена натура, навмисно позбавлена культурних атрибутів або ознак національності, звертається саме тілом, рухами, позою, тобто тим інструментарієм, який і хоче показати митець [6, с. 24–25].

СІЛЬСЬКИЙ РЕАЛІЗМ: ЛОКАЛЬНІ СЮЖЕТИ В УНІВЕРСАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ЗНАЧЕННІ

Сільський реалізм виник як спосіб збереження традиційного способу життя на тлі швидкої урбанізації. Цей напрям акцентував на локальних сюжетах із життя селянських громад, підкреслюючи їхню культурну значущість. У мистецтві цей напрям став реакцією на зникнення традиційного укладу життя та відображав прагнення зафіксувати його цінність у живописі. Одним з найяскравіших представників нового реалізму є Ван Ідун (王沂東, 1955 р. н.). Незважаючи на те, що митець присутній на китайській художній арені з кінця 1970-х рр., сучасна аудиторія знає його достатньо вузько: переважно як автора серії чарівних реалістичних жіночих образів, пов'язаних з особливою колірною репрезентацією «китайського червоного» (中国红). Популярність картин цієї серії настільки значна, що в китайських дослідженнях закріпився похідний термін «ідунський червоний» (沂东红).

Проте, на наш погляд, значення Ван Ідуна пов'язане у першу чергу з розробкою ним сюжетно-

Іл. 3. Ван Ідун. Новий рік в Імен. 1977. Полотно, олія. 150 × 110 см. Приватна колекція

тематичного напрямку сільського життя Китаю, що дозволяє характеризувати митця як художника сільського реалізму (乡土写实) – окремого напрямку в контексті загального розвитку нового реалізму, що сформувався наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. на хвилі Реформ відкритості в Китаї.

Як підкреслює Чжан Юань (张苑), у китайському сучасному живописі «реалістичний» світ Ван Ідуна виражає автентичну сільську атмосферу, котра одночасно виглядає і умовною, і дійсною [19, с. 58]. Як і в інших течіях нового реалізму, зазначений напрям поєднує реалістичність художньої мови із суб'єктивною авторською інтерпретацією, яка часто є результатом украй широкого образного узагальнення.

У цьому аспекті творчість Ван Ідуна відрізняє від інших представників сільського реалізму особлива увага до повсякдення та побутових сюжетів, які митець завжди представляє поетично, з властивою його манері художньою лірикою. Тому не випадково Цзян Цзявен (姜嘉文) характеризує художника як «вартівного сільського реалізму», що не просто оспівує, а прагне сформувати відношення та близьке емоційне ставлення [8, с. 181].

У творах художника кінця 1970-х – початку 1980-х рр. практично непомітно його пізню стилістику з «гладкими» олійними формами, насиченими кольорами та скрупульозним ставленням до деталей. Окремі твори, як-от, наприклад, «Новий рік в Імен» (1977) (іл. 3), можуть бути віднесені до типового соцреалізму. Проте і в межах цього раннього етапу картини Ван Ідуна виглядають експериментальними.

Іл. 4. Ван Ідун. Стародавнє гірське село. 1983. Полотно, олія. 75 × 70 см. Колекція Національного художнього музею Китаю

Наприклад, картина «Стародавнє гірське село» (1983) (іл. 4) вирізняється «сюжетним мінімалізмом». Художник обирає побутовий ракурс оповіді, в якому герої твору не потребують прикрашення. Найбільш важливою картиною раннього етапу творчості Ван Ідуна є «Сільська мати і донька» (1984) (іл. 5), що відзначена нагородою на Шостій національній виставці художніх робіт у 1984 р. Як практично усі роботи цього періоду, твір є вкрай лаконічний та одночасно емоційно насичений. Сюжетна сцена також віддзеркалює побутову селянську рутину, в якій художнику вдається знайти проникливу історію про маленьку дівчинку та її мати, що несе на плечах величезну копицю сіна.

У цьому творі художник зображує повсякденну сцену в гірському регіоні, котра відображає соціальні реалії Китаю кінця 1980-х – початку 1990-х рр. Жіноча постать розміщена на передньому плані, привертаючи увагу до своєї важкої ноші, що одразу задає емоційний настрій твору. Атмосфера картини, завдяки приглушеній гамі, є дещо похмурою, але водночас спокійною, що відображає суворий ритм селянської праці та гармонію з природним оточенням.

Укотре підкреслимо, що реалізм цього сюжету є наслідком авторського художнього спостереження. За словами Ван Ідуна, сцена, яку художник продемонстрував у вигляді короткої історії взаємин матері та дитини, була насправді, але місце та фрагмент сільського пейзажу митець створив у відповідності до образного задуму. Художник так описує це в інтерв'ю: «Це був осінній урожай. Мати несла щось дуже важке, і дитина підійшла, щоби підтримати її. На картині також є будиночок для сушіння тютюну з димарем у формі маленької вежі. Він мене особливо зацікавив» [16, с. 12].

Іл. 5. Ван Ідун. Сільська мати і донька. 1984. Полотно, олія. 120 × 120 см. Приватна колекція

Ван Ідун застосовує техніку імпастро для зображення одягу та сіна, наносячи фарбу товстими, вільними мазками, що створює відчуття текстури. Кам'яні будівлі та стіни на задньому плані виконані фактурно, натякаючи на зношеність і старовину, створюючи образ традиційного сільського укладу. Стилістично твір поєднує реалізм з імпресіоністичною «якістю», особливо помітною у фоні.

ФОТОРЕАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ: НА МЕЖІ ТРАДИЦІЇ ТА МОДЕРНІЗМУ

Художники, у творчості яких простежуються фотореалістичні тенденції, поєднали «класичний реалізм» із сучасними технологіями, використовуючи фотографію як основу для створення надзвичайно точних зображень. Це стало наслідком розвитку фотографії та доступності нових технічних інструментів, що дозволили художникам експериментувати з відтворенням реальності. Ши Чон (石冲, 1963 р. н.) є однією з найважливіших фігур у китайському неореалізмі. Фотореалістичні тенденції також виникли на хвилі оновлення 1980-х рр. як ще одна ремінісценція нового реалізму. Шлях художника до власного авторського стилю був непростим і, як і в попередніх прикладах, демонстрував нездатність класичного реалізму виступити засобом для критики «старого» мистецтва з одночасною неможливістю його беззаперечно відкидання.

Твори Ши Чона кінця 1980-х містять характерні ознаки експресіонізму та на перший погляд ніяк не пов'язані з його подальшим захопленням фотореалізмом. Картина Ши Чона «Пророк» (1988) (іл. 6)

Лл. 6. Ши Чон. *Пророк*. 1988. Полотно, олія. 160 × 96 см. Приватна колекція

Лл. 7. Ши Чон. *Людина, яка іде*. 1993. Полотно, олія. 180 × 80 см. Приватна колекція

є знаковим твором раннього нового реалізму в китайському живописі кінця 1980-х рр., у ній простежується відхід від ідеалізованих образів соціалістичного реалізму, глибоке осмислення людського досвіду та соціальних реалій. Змарніла постать з пригніченим виразом обличчя є центральним елементом картини. Її анатомія зображена не гіперреалістично, а сугестивно, що акцентує емоційний стан, а не фізичну деталізацію. Прямокутна рама ніби «ув'язнює» постать, підкреслюючи її ізоляцію від зовнішнього світу.

Приглушений монохромний колорит картини відіграє ключову роль у створенні меланхолійної атмосфери. Коричневі, зелені та сірі тони символізують занепад, ізоляцію та емоційну тяжкість. Темні відтінки, що огортають постать, ніби поглинають її, посилюючи відчуття безвиході. Цей вибір палітри є типовим для раннього нового реалізму, коли художники прагнули відобразити реальність без прикрас, уникаючи яскравих кольорів. Цей образ утілює відчуття пригніченості, бідності, хвороби,

крихкості людського життя. Страждання, втілене в постаті, стає символом соціальних і культурних викликів, з якими стикалося китайське суспільство наприкінці 1980-х рр.

Окремим сюжетом в експресивній серії митця є символіка риби, застосовувана Ши Чоном у різноманітних значеннях та контекстах, також він присвячує цій темі окремі серії творів. Україн важливою для аналізу творчості Ши Чона є історія появи його особистого авторського методу. Чжан Лібо (张立波) припускає, що вже у роботі «Образ життя» (1992) художник розпочинає експериментувати з реалістичними засобами. Художник не віддзеркалює реальність, але ставить питання щодо сутності образу в його матеріально-цілісному контексті: «Що таке образ людини?» Як вважає Чжан Лібо, ««Образ життя» – це картина про те, що можна відчутти за рамками реального...» [18, с. 212]. А отже, це може бути проекцією на полотно сновидіння, що ґрунтується на реальних, колись побачених формах, які комбінуються в незвичних сюрреалістичних образах.

Лл. 8. Лен Цзюнь. *Столлове срібло*. 1993. Полотно, олія.
65 × 53 см. Приватна колекція

У подальшому експерименти з «внесенням у живопис дійсності», за словами самого Ши Чона, привели його до ідеї поєднання інсталяції, живопису та фотографії в єдину систему репрезентації. Перші начерки цього методу можна побачити у картині «Людина, яка іде» (1993) (іл. 7), процес її створення детально описує Лі Чжень (李鎮).

Звернення до образу крокуючої чоловічої фігури настільки обтяжена культурними змістами, що його важко зарахувати як оригінальну авторську ідею. Практично вся архаїчна пластика: і давньокитайська, і давньогрецька має подібний художньо-образний досвід. Проте Ши Чон звертається до цього образу не з естетичних мотивів, адже його цікавить рухома фігура і пластика руху як така [12].

Створення цієї картини починалося з формування скульптурних ескізів, які Ши Чон робив за допомогою гіпсу, використовуючи натурників та методику круглої скульптури. Далі, на другому етапі, гіпсова статуя доопрацьовувалась текстурними та зображальними засобами, і лише після цього митець приступав до покрокового фотографування з використанням різного освітлення. Цей етап художник вважав дослідженням візуальної природи свого героя (крокуючої людини), а саму роботу (скульптуру) – інсталяцією, що має самостійне художнє значення. На останньому етапі виконувалося саме написання картини, що, за спогадами Ши Чона, займало «майже по десять годин щодня упродовж півтора місяця» [12, с. 77–78].

Лл. 9. Лен Цзюнь. *Культурні реліквії: новий дизайн продукту*. 1993. Полотно, олія. 97 × 127 см. Приватна колекція

Важливо сказати, що ставлення художника до фотографії не виходило за межі «як до суто технічного засобу». Ши Чон неодноразово підкреслював, що його інсталяції немає сенсу фотографувати, оскільки «фотографія плоска і не має ефекту ручної текстури», а для живопису важливий сам акт малювання як «діалог з об'єктом, що його зображує митець». Образ народжується у процесі створення живопису, а не під час формування інсталяції або технічного етапу дослідження фото [20, с. 112].

Таку складну й абсолютно авторську манеру створення образів Хуймінь Гу (慧敏谷) інтерпретували як найбільш концептуальне мистецтво у контексті нового реалізму. На думку Хуймінь Гу, Ши Чон інтегрував інсталяцію в живопис, тобто спочатку перетворив мову образного задуму на мову інсталяції, а потім переніс тривимірну інсталяцію в художню мову двовимірної живопису, досягнувши таким чином багаторівневого художньо-образного ефекту [7, с. 152]. «Людина, яка іде» утілює прагнення художників того часу до осмислення людського досвіду, внутрішньої вразливості та соціальних реалій через нові художні засоби. У своїй роботі Ши Чон використовує мінімалістичну композицію, приглушену кольорову палітру та експресивну техніку імпасто, створюючи образ, що відображає ізоляцію, меланхолію та емоційну напругу часу.

ГІПЕРРЕАЛІЗМ: ПАРАДОКСИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ ЯК НОВІ ЯКОСТІ РЕАЛІЗМУ

Гіперреалізм виходив за межі традиційного реалізму, створюючи зображення, що здавалися більш реалістичними, ніж сама реальність. Надмірна деталізація і використання ефектів перебільшення дозволяли художникам критикувати соціальні явища та досліджувати природу людського сприйняття.

Найбільш впливовим представником цього напрямку в межах нового реалізму, безумовно, є Лен Цзюнь (冷军, 1963 р.н.). Ранній період його творчості також пов'язаний з експериментами на межі реалізму та модернізму. Основним сюжетом творів Лен Цзюня початку 1990-х рр. є розвиток предметної образності натюрморту, що, на наш погляд, і привело художника у 2000-х рр. до гіперреалістичних мотивів саме в контексті цього жанру. Проте на етапі перехідного часу 1990-х предметний світ цікавить Лен Цзюня не як самодостатнє художнє завдання. Художник звертається до парадоксальних образів, які завжди балансують на межі реального й абстрактного. У більшості його творів цього часу річ як художній образ є підкресленням відсутності людини.

Наприклад, у картині «Столове срібло» (1993) (іл. 8), яка належить до серії «Трансфінітний реалізм», композиція з предметів та речей є суб'єктивним авторським спогадом щодо використання посуду в ритуальних практиках у різних світових релігіях (тому інша назва цього твору, яку також можна зустріти у каталогах, «Жертовний посуд»). Унікаючи конкретних посилань на культуру або етнічну особливість, Лен Цзюнь звертається безпосередньо до людини як такої. За його словами, «будь-яка рука тримає чашу однаково», що дозволяє керувати речами та «відповідати за їхню природу» [9, с. 77].

Одночасно не менш важливе значення для «натюрмортів» Лен Цзюня має збереження та фіксація незримой присутності людини як творця речей [17, с. 47]. У ранньому періоді художник це робить за допомогою посилення предметних якостей, котрі наближують річ до людини. Найбільш «анатомічним» у такому плані є його твір «Культурні реліквії: новий дизайн продукту» (1993) (іл. 9), який відкриває велику серію картин, що і по сьогодні вважаються репрезентативними у творчості митця. На картині зображено автомобільний двигун, сильно вкритий пилом, ніби вмурований у насип з того самого пилу. Промислова форма, яку Лен Цзюнь представляє як «образний контекст», є художньою грою з предметним досвідом людини. Питання «красиво» та «естетично», які для традиційної китайської художньої філософії є вкрай важливими, вступають у конфлікт з проблемою дійсності як «уже існуючої краси» (такої, якою вона є у момент її спостереження). У цій грі глядач обов'язково побачить елементи тілесної форми в об'єкті, який не є тілом, але створений руками людини.

ВИСНОВКИ

Ранній період нового реалізму в китайському живописі кінця 1980-х – початку 1990-х рр. став важливим етапом у розвитку сучасного мистецтва Китаю, відображаючи значні соціокультурні зміни, що відбувались у країні після завершення Культурної революції. Цей художній рух виник як відповідь на ідеологічно зумовлений соціалістичний реалізм,

котрий домінував у попередні десятиліття. Художники нового реалізму зверталися до повсякденного життя, людських емоцій і соціальних проблем, що дозволило їм передати унікальний дух епохи через глибоко особисті й водночас універсальні образи.

Сюжетно-тематичні особливості раннього нового реалізму вирізняються акцентом на буденних сценах і звичайних людях, що різко контрастувало з героїчним спрямуванням соціалістичного реалізму. У своїх творах митці також досліджували теми індивідуальної ідентичності, конфлікту між традиціями та сучасністю, а також впливу стрімкої урбанізації на суспільство. Ці ідеї часто втілювалися через символічні образи (Лен Цзюнь, Ши Чон), а також сільські мотиви (Ван Ідун) та міфологічні теми (Лю І), які підкреслювали складність національної автентичності в період політичних і соціальних трансформацій.

Художньо-образні особливості цього періоду поєднують високу технічну майстерність із синтезом традиційних китайських технік і західних художніх впливів, що стали доступними завдяки політиці відкритості Китаю у 1980-х рр. Художники активно використовували реалістичні прийоми, адаптуючи їх до локального контексту. Експерименти з кольором, композицією та світлотональним рішенням дозволяли митцям передавати глибокі суспільні та культурні меседжі, балансуєючи між реалізмом і символізмом. Таким чином, ранній новий реалізм заклав фундамент для подальшого розвитку китайського мистецтва, ставши відповідною точкою для різноманітних художніх експериментів у наступні роки. ♦

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лю Хаотянь. Сучасний китайський сюрреалізм: на прикладі творчості Луї Лю. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2023. № 44. С. 71–77. DOI: <https://doi.org/10.35619/ucrpm.vi44.605>
2. Сунь Ке. Китайський олійний живопис періоду шрамів мистецтва та виникнення неокласицизму. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2018. № 37. С. 285–304.
3. Тарасов В., Ван В. Категорія образності в дослідженнях образотворчого мистецтва Китаю другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: китайський мистецтвознавчий дискурс. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*. 2022. № 2. С. 107–116. DOI: [10.33625/visnik2022.01.107](https://doi.org/10.33625/visnik2022.01.107)
4. Цю Чжуанюй. Соціальний реалізм в олійному живописі Китаю кінця ХІХ – початку ХХІ ст. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка*. 2023. Т. 3, вип. 65. С. 103–110. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-3-15>
5. Чжижун Ген. Між «гохуа» та «сіанхуа»: розвиток реалістичного живопису в Китаї у ХХ–ХХІ сторіччях (на прикладі жіночого портрету). *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*. 2017. № 3. С. 94–104.
6. 陈丹青. «同学刘溢» // 美术大观. 2016. № 8. С. 22–26 [Чень Дяньцзін. Мій однокласник Лю І. Художній погляд. 2016. № 8. С. 22–26].
7. 慧敏谷. 图像时代中国现当代绘画的发展应用 // 教学方法创新与实践. 2022. Т. 5. № 5. С. 151–152 [Хуймін Г. Розвиток і застосування китайського сучасного живопису в епоху зображення. *Інновації та практика навчання*. 2022. Т. 5, № 5. С. 151–152].
8. 姜嘉文. 乡土写实主义油画的守望者—王沂东 // 现代装饰: 理论. 2016. № 9. С. 181–184 [Цзян Цзявен. Ван Ідун, вартовий сільського реалізму в олійному живописі. *Сучасне оздоблення: Теорія*. 2016. № 9. С. 181–184].
9. 冷军. 冷军艺术简历 // 中华儿女 (海外版)(书画名家). 2012. № 12. С. 77–79 [Лен Джун. Мистецьке резюме Лен Джуна. *Діти Китаю: закордонне видання. Відомі каліграфі та художники*. 2012. № 12. С. 77–79].
10. 李娟. 齐白石绘画艺术谈片 // 淮南师范学院学报. 2007 年第 2 期第 9 卷(总第 42 期), 99–100 [Лі Хуан. Дискусія про мистецтво живопису Ци Байші. *Журнал Хуайнанського педагогічного університету*. 2007. № 2. С. 99–100].
11. 李修民. «魔幻现实主义析论» // 当代外国文学. 1989. № 1. С. 13–19 [Лі Сюмін. Магічний реалізм: аналіз доктрин. *Аналіз сучасної зарубіжної літератури*. 1989. № 1. С. 13–19].
12. 李镇. 关于身体的寓言—石冲艺术的一种阐释 // 名作欣赏: 鉴赏版 (上旬). 2010. № 12. С. 77–78 [Лі Чжень. Алгоритм про тіло – інтерпретація мистецтва Ши Чона. *Оцінка шедеврів (перша чверть)*. 2010. № 12. С. 77–78].
13. 刘溢. «我做白日梦» // 中国艺术. 2015. № 4. С. 32–35 [Лю І. Я мрію. *Китайське мистецтво*. 2015. № 4. С. 32–35].
14. 彭薇. 冷峻表象下的感性思考—冷军和他的绘画之路 // 大众文艺: 学术版. 2013. № 4. С. 78–82 [Пен Вей. Сприйнятливий мислення під холодною зовнішністю – Лен Джун і його живописна подорож. *Популярна література та мистецтво: Академічне видання*. 2013. № 4. С. 78–82].
15. 孙宇. «对现实的感悟—探讨新现实主义与现实主义对待“现实”的态度» // 大众文艺. 2012. № 7. С. 168–169 [Сунь Ю. Сприйняття реальності – обговорення ставлення неореалізму до «реальності». *Популярна література та мистецтво*. 2012. № 7. С. 168–169].
16. 王沂东. “以情写实, 以实抒情”—访谈 王沂东 // 流行色. 2017. № 9. С. 9–14 [Ван Ідун. Усвідомлюй емоції, виражай емоції реальністю: інтерв'ю з Ван Ідуном. *Популярний колір*. 2017. № 9. С. 9–14].

REFERENCES:

1. Liu, Haotian. (2023). Suchasnyi kytaisnyi siurrealizm: na prykladi tvorchosti Lui Liu [Modern Chinese Surrealism: Based on Lui Liu's works]. *Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku – Ukrainian Culture: The Past, Modern, Ways of Development*, 44, 71–77. doi: <https://doi.org/10.35619/ucrpm.vi44.605> [In Ukrainian].
2. Sun, Ke. (2018). Kytaisnyi oliinyi zhyvopys periodu shramiv mystetstva ta vynykennia neoklasytsyzmu [Chinese oil painting of the period of "Scar art" and the emergence of Neoclassicism]. *Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv – Bulletin of the Lviv National Academy of Arts*, 37, 285–304. [In Ukrainian].
3. Tarasov, V., & Wang, V. (2022). Kategoria obraznosti v doslidzhenniakh obrazotvorchoho mystetstva Kytau drugoi polovyny XX – pochatku XXI st.: kytaisnyi mystetstvoznachnyi dyskurs [The Category of Imagery in the Study of Fine Arts in China in the Second Half of the 20th – Early 21st Century: Chinese Art Discourse]. *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dizainu i mystetstv – Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts*, 2, 107–116. doi: [10.33625/visnik2022.01.107](https://doi.org/10.33625/visnik2022.01.107) [In Ukrainian].
4. Qiu, Zhuangyu. (2023). Sotsialnyi realizm v oliinomu zhyvopysi Kytau kintsia XIX – pochatku XXI st. [Social Realism in Chinese Oil Painting of the End of the XX – Beginning of the XXI Century]. *Aktualni Pytannia Humanitarnykh Nauk – Humanities Science Current Issues*, 3(65), 103–110. doi: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-3-15> [In Ukrainian].
5. Geng, Zhirong. (2017). Mizh "hokhua" ta "siiankhua": rozvytok realistychnoho zhyvopysu v Kytau u XX–XXI storichchiakh (na prykladi zhinochoho portretu) [Between ink wash painting (国画) and western painting (西洋画): development of realistic painting in China in the 20th–21st centuries (with a woman's portrait as an example)]. *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dizainu i mystetstv – Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts*, 3, 94–104. [In Ukrainian].
6. 陈丹青. (2016). 同学刘溢. 美术大观, 8, 22–26 [陈丹青. (2016). Mii odnoklasnyk Liu I [Classmate Liu Yi]. *Khudozhnii pohliad*, 8, 22–26]. [In Chinese].
7. 慧敏谷. (2022). 图像时代中国现当代绘画的发展应用. 教学方法创新与实践, 5(5), 151–152. [慧敏谷. (2022). Rozvytok i zastosuvannia kytaisnogo suchasnoho zhyvopysu v epokhu zobrazhennia [Development and application of Chinese modern painting in the era of image]. *Innovatsii ta praktyka navchannia – Innovations and learning practices*, 5(5), 151–152] [In Chinese].
8. 姜嘉文. (2016). 乡土写实主义油画的守望者—王沂东. 现代装饰: 理论, 9, 181–184 [姜嘉文. (2016). Van Idun, vartovyi silskoho realizmu v oliinomu zhyvopysi [Wang Yidong, guardian of rural realism in oil painting]. *Suchasne ozdoblennia – Teoriia Modern decoration: Theory*, 9, 181–184]. [In Chinese].
9. 冷军. (2012). 冷军艺术简历. 中华儿女 (海外版)(书画名家), 12, 77–79 [冷军. (2012). Mystetske reziume Len Dzhuна [Leng Jun's artistic resume]. *Dity Kytau: zakordonne vydannia. Vidomi kalihrafy ta khudozhnyky – Children of China: foreign edition. Famous calligraphers and artists*, 12, 77–79]. [In Chinese].
10. 李娟. (2007). 齐白石绘画艺术谈片. 淮南师范学院学报, 42(9(2)), 99–100. [李娟. (2007). Dyskusiiia pro mystetstvo zhyvopysu Tsy Baishi [A discussion on the art of painting by Qi Baishi]. *Zhurnal Khuainanskoho pedahohichnoho universytetu – Journal of Huainan Pedagogical University*, 42(9(2)), 99–100]. [In Chinese].
11. 李修民. (1989). 魔幻现实主义析论. 当代外国文学, 1, 13–19 [李修民. (1989). Mahichnyi realizm: analiz doktryn [Magical Realism: An Analysis of the Doctrines]. *Analiz suchasnoi zarubizhnoi literatury – Analysis of modern foreign literature*, 1, 13–19]. [In Chinese].
12. 李镇. (2010). 关于身体的寓言—石冲艺术的一种阐释. 名作欣赏: 鉴赏版 (上旬), 12, 77–78. [李镇. (2010). Alehoriia pro tilo – interpretatsiia mystetstva Shy Chona [Allegory of the body –

17. 袁敏. 我看中国的“超级写实主义”. 美术研究. 2001. № 2. С. 47–48 [Юань Мін. Мій погляд на китайський «Суперреалізм». *Мистецтвознавство*. 2001. № 2. С. 47–48].
18. 张立波. 行为的可能 绘画的可能 生命的可能—读石冲油画作品有感 // 美术大观. 2010. № 5. С. 211–215 [Чжан Лібо. Можливість поведінки, можливість малювання та можливість життя – враження від читання картин маслом Ши Чона. *Мистецький огляд*. 2010. № 5. С. 211–215].
19. 张苑. 王沂东的油画与市场之路 // 艺术市场. 2004. № 12. С. 57–59 [Чжан Юань. Картини маслом і ринок Ван Ідуна. *Арт-ринок*. 2004. № 12. С. 57–59].
20. 周爱民. 石冲的“身体”感观 // 东方艺术. 2007. № 22. С. 110–115 [Чжоу Аймін. «Сприйняття тіла» Ши Шона. *Східне мистецтво*. 2007. № 22. С. 110–115].
13. 刘溢. (2015). 我做白日梦. 中国艺术, 4, 32–35 [刘溢. (2015). I'm dreaming. *Kytaiske mystetstvo – Chinese art*, 4, 32–35]. [In Chinese].
14. 彭薇. (2013). 冷峻表象下的感性思考—冷军和他的绘画之路. 大众文艺, 4, 78–82 [彭薇. (2013). Spryiniatlyve myslennia pid kholodnoiu zovnishnistiu – Len Dzhun i yoho zhyvopysna podorozh [Perceptive thinking under a cold exterior – Leng Jun and his pictorial journey]. *Populiarna literatura ta mystetstvo – Popular literature and art*, 4, 78–82]. [In Chinese].
15. 孙宇. (2012). 对现实的感悟—探讨新现实主义与现实主义对待“现实”的态度. 大众文艺, 7, 168–169 [孙宇. (2012). Spryiniattia realnosti – obhovorennia stavlennia neorealizmu do "realnosti" [Perception of reality – a discussion of neorealism's attitude to "reality"]. *Populiarna literatura ta mystetstvo – Popular literature and art*, 7, 168–169]. [In Chinese].
16. 王沂东. (2017). “以情写实, 以实抒情”—访谈 王沂东. 流行色, 9, 9–14 [王沂东. (2017). "Usvidomliui emotsii, vyrazhai emotsii realnistiu": Interviu z Van Idunom ["Be aware of emotions, express emotions with reality": Interview with Wang Yidong]. *Populiarnyi kolir – Popular color*, 9, 9–14]. [In Chinese].
17. 袁敏. (2001). 我看中国的“超级写实主义”. 美术研究, 2, 47–48 [袁敏. (2001). Mii pohliad na kytaisnyi "Superrealizm" [My view on Chinese "Superrealism"]. *Mystetstvoznavstvo – Art history*, 2, 47–48]. [In Chinese].
18. 张立波. (2010). 行为的可能 绘画的可能 生命的可能—读石冲油画作品有感. 美术大观, 5, 211–215 [张立波. (2010). Mozhlyvist povedinky, mozhlyvist maliuvannia ta mozhlyvist zhyttia – vrazhennia vid chytannia kartyn maslom Shy Chona [The possibility of behavior, the possibility of painting and the possibility of life – the impression of reading Shi Chong's oil paintings]. *Mystetskyi ohliad – Art review*, 5, 211–215]. [In Chinese].
19. 张苑. (2004). 王沂东的油画与市场之路. 艺术市场, 12, 57–59 [张苑. (2004). Kartyny maslom i rynek Van Iduna [Oil Paintings and Wang Yidong Market]. *Art-rynok – Art market*, 12, 57–59]. [In Chinese].
20. 周爱民. (2007). 石冲的“身体”感观. 东方艺术, 22, 110–115 [周爱民. (2007). "Spryiniattia tila" Shy Shona ["Body Perception" by Shi Shong]. *Skhidne mystetstvo – Eastern art*, 22, 110–115]. [In Chinese].

DOI 10.5281/zenodo.15279174

Haotian LIU

SUBJECT-THEMATIC AND ARTISTIC-FIGURATIVE FEATURES OF EARLY NEW REALISM IN CHINESE PAINTING (LATE 1980S – EARLY 1990S)

This article explores the subject matter, thematic repertoire, and artistic-stylistic characteristics of early New Realism in Chinese painting (late 1980s – early 1990s). It examines the movement within the broader context of its thematic diversity and stylistic influences, including magical realism, rural realism, photorealism, and hyperrealism. The study establishes that New Realism in Chinese painting emerged as a synthesis of traditional realist approaches and innovative artistic explorations, reflecting the social and cultural transformations in China following the Cultural Revolution (1966–1976). The movement's leading figures – Wang Yidong, Liu Yi, Leng Jun, and Shi Chong – built upon classical realist techniques while incorporating elements of folk culture, ethnographic motifs, and the symbolic language of traditional Chinese art. An analysis of these artists' early works (late 1980s – early 1990s) reveals a shift in portrait and narrative painting, moving away from the conventions of socialist realism. Their paintings emphasize an intimate focus on the individual, exploring inner worlds and traditional ways of life. Unlike Western realism, Chinese New Realism integrates elements of romanticization and idealization, resonating deeply with traditional Chinese philosophical and aesthetic principles.

KEYWORDS: Chinese painting of the late 20th century, New Realism, plot-thematic features, artistic-figurative language

Стаття надійшла до редакції: 29.02.2024

Прийнята до публікації: 21.04.2024

Дата публікації: 28.04.2024

© Лю Х., 2024

Ця робота ліцензується відповідно до
Creative Commons Attribution 4.0 International License
